

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ.

Ишимбетова Улбосин Муратовна

Ташкентский Университет Гуманитарных наук факультет филология и преподавания языков(русский язык и литературы)

Аннотация: Подготовка педагогических кадров в высших учебных заведениях представляет собой сложный процесс и играет важнейшую роль в обеспечении профессиональной компетентности будущих учителей. Эффективная реализация этого обучения требует тщательного планирования и стратегии, подкреплённых образовательными стандартами и законодательными рамками, основанными на накопленном опыте и научных исследованиях. Также были проанализированы важные факторы повышения качества и эффективности образования в высших учебных заведениях, а также представлены предложения и рекомендации, направленные на повышение качества и эффективности образования.

Ключевые слова: высшее образование, модернизация, инновационный подход, кластер, кластер педагогического образования, факторы, теория выбора, педагогические механизмы, модернизация.

Annotatsiya: Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik kadrlar tayyorlash murakkab jarayon bo'lib, bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasini ta'minlashda hal qiluvchi o'rin tutadi. Ushbu treningni samarali amalga oshirish to'plangan tajriba va ilmiy tadqiqotlarga asoslangan ta'lim standartlari va qonunchilik asoslari bilan mustahkamlangan puxta rejalashtirish va strategiyani talab qiladi. Shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari tahlil qilinib, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan taklif va tavsiyalar taqdim etilgan

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, modernizatsiya, innovatsion yondashuv, klaster, pedagogik ta'lim klasteri, omillar, tanlov nazariyasi, pedagogik mexanizmlar, zamonaviylashtirish.

Abstract: The training of pedagogical personnel in higher educational institutions is a complex process and plays a decisive role in ensuring the professional competence of future teachers. The effective implementation of this training requires careful planning and strategy, reinforced by educational standards and legislative frameworks based on accumulated experience and scientific research. Also, important factors for improving the quality and efficiency of education in higher educational institutions are analyzed, and proposals and recommendations are presented aimed at improving the quality and efficiency of education.

Keywords: higher education, modernization, innovative approach, cluster, pedagogical education cluster, factors, theory of choice, pedagogical mechanisms, modernization.

Сегодня в нашей стране ведется масштабная работа по созданию системы высшего образования, отвечающей приоритетным направлениям социально-экономического развития и требованиям международных стандартов. Одними из важных реформ в этом направлении являются создание множества новых высших учебных заведений, открытие современных образовательных направлений и специальностей подготовки кадров, заочного и вечернего отделений, увеличение квот приема в высшие учебные заведения. Из опыта стран с высоким

интеллектуальным потенциалом известно, что если будет установлено единство и связь науки, образования и производства, можно будет подготовить квалифицированные кадры в этом направлении, обеспечить их трудоустройство, осуществить структурные изменения в экономике страны.

Создание новых механизмов, особенно в развитии системы непрерывного образования, стало жизненной необходимостью современных глобализационных процессов, а это, в свою очередь, требует повышения качества образования и его модернизации. Систематический анализ зарубежного опыта по данному вопросу показывает, что развитие образования на основе кластерного подхода началось в Европе в 1990-е годы как практический результат теории и развития кластеров, разработанных М. Портером. Исследование более двухсот кластеров в разных странах мира, проведенное автором монографии «Кластерная инициатива GreenBook», показало, что распространение инновационной деятельности и технологий является одной из важнейших целей кластерной деятельности. На основе анализа научной литературы кластерный подход к развитию образования в Российской Федерации основан на само- и взаимном развитии субъектов кластера, которое осуществляется на основе социального сотрудничества, усиливающего уникальные преимущества отдельных субъектов и участников кластера в целом. По мнению российского исследователя В.А. Болотова, экономически целесообразно создать возможность учителям обучать друг друга внутри кластера. Система образовательных кластеров помогает ребенку с раннего возраста найти вектор развития и стать в будущем высококвалифицированным специалистом [5:49]. Концептуальный и теоретико-методический подход образовательно-научного инновационного кластера непрерывного педагогического образования разработали известные белорусские ученые А.И. Жук и А.В. Торховал [6:76]. Качество, современность, открытость, целостность и преемственность – уникальные преимущества образовательно-научного инновационного кластера непрерывного педагогического образования. Ряд узбекских ученых, в том числе У.Ш.Бегимкулов, О.Мусурмонова, М.С.Мустафаева, Б.Р.Адизов, Р.Ш.Ахлиддинов, Ю.Н.Абдуллаев, М.Х.Махмудов, Р.Ишмухаммедов, Л.В.Голиш и другие. В своих научных исследованиях он научно и практически обосновал поднимаемые нами проблемы, методы и инструменты повышения качества образования, провел исследования по творческой организации образования, совершенствованию высшего образования, демократизации образования и другим особенностям. Концепции стратегии и тактики важны в контексте подготовки учителей. Хотя эти термины изначально принадлежали военным, они все чаще применяются в различных сферах, включая образование и управление. Стратегия в образовании означает общий план или методологию, направленную на достижение долгосрочной цели подготовки квалифицированных специалистов, а тактика включает в себя конкретные методы и подходы, используемые для реализации этой стратегии в практических ситуациях. В частности, в Узбекистане стратегические цели образования четко определены в «Национальной программе подготовки кадров», а подготовка квалифицированных специалистов является основной целью национальных стратегий образования.

С другой стороны, тактика связана с практической реализацией этих стратегий. Например, в то время как образовательные стандарты представляют собой стратегическую цель, учебные программы и учебные планы являются тактическими инструментами для достижения этой цели. В высшем педагогическом образовании широко распространена

традиционная система теоретического обучения с последующей практикой. Однако все больше признается, что одного этого подхода недостаточно для подготовки высококвалифицированных учителей. Концепция «сэндвич-курса», сочетающая теоретическое обучение с непрерывным практическим опытом, успешно используется в медицинском образовании и может быть адаптирована для педагогической подготовки. Такой подход гарантирует, что студенты применяют свои теоретические знания в реальных ситуациях, тем самым укрепляя гармонию между теорией и практикой. Оценка качества образования и его мониторинг, а также постоянное улучшение показателей являются сегодня одним из важнейших направлений. Основная задача – обеспечить необходимый уровень качества образования, сформировать методический подход к разработке эффективных методов управления качеством образования и квалиметрии. Наиболее известные системы оценки качества образования используются в Великобритании, США и Франции. В Великобритании эти системы действуют с 1948 года, в США — с 1969 года, а во Франции — с 1979 года. Также в Чили с 1978 года действует национальная система оценки качества образования. Все эти системы дают возможность регулярно собирать необходимую информацию.⁶⁶ В странах СНГ разработка национальных систем оценки качества образования началась в 1990 году. Основной целью таких систем является определение уровня мастерства обучающихся, при этом в этом процессе выполняются такие задачи, как определение уровня мастерства в области образования, оценка знаний и умений, выявление существующих проблем, анализ факторов, связанных с освоением, а также мониторинг динамики освоения. В Германии существует собственная система оценки качества высшего образования, которую осуществляют несколько агентств. Некоторые агентства специализируются в технической, медицинской и бизнес-сферах, другие предназначены для оценки и аккредитации образовательных программ в различных областях. В Германии процесс аккредитации проводится по запросу высшего учебного заведения, а окончательные заключения выдаются государственными органами. Эту немецкую систему отличают свои особенности, в том числе независимая система оценки качества образования и особый упор на полное использование экспертного потенциала работодателей. Процессы оценки качества образования и аккредитации в Японии аналогичны процессам в других развитых странах. Этот процесс состоит из этапов самообследования, внешней экспертизы и принятия решений, а оценка общей деятельности образовательного учреждения и отдельных образовательных программ осуществляется комиссиями.

Оценка качества образования и факторов, влияющих на него в высших учебных заведениях, помогает эффективно реализовать задачу подготовки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов перед государством и обществом. Если этот мониторинг будет осуществляться с использованием информационно-коммуникационных технологий, можно будет устранить факторы, оказывающие негативное влияние на качество образования, и разработать ориентированные на будущее меры. Таким образом можно повысить качество образования в соответствии с международными требованиями. Общая оценка формируется на основе современных методов управления качеством образования в образовательном учреждении и анализа эффективности внутреннего управления. Одним из главных приоритетов общества является регулярное реформирование содержания образования, гармонизация качества подготовленных кадров с глубокими экономическими и

социальными реформами, реализуемыми в стране, а также обеспечение соответствия развития образования, науки, техники и технологий передовым мировым требованиям.

В обеспечении качества образования важность качества образовательного процесса оценивается как следующий признак. В обеспечении качества образования признается важность профессионализма учителя, современных технологий и ведения учебного процесса современными способами, достаточная способность учителя организовать самостоятельную работу учащихся, умение давать соответствующие указания и рекомендации, а также реальные управленческие навыки учителя при ведении учебного процесса. Социально-личностное развитие студента соответствует следующему комплексу характеристик обеспечения качества образования. Согласно анализу результатов важными в обеспечении качества образования считаются такие характеристики, как стремление к переменам в человеке к лучшему, способность действовать для достижения высоких результатов в жизни, ответственность в человеке, адаптивность к существующей системе, способность разумно управлять своей позицией и защищать ее от внешних воздействий, а также способность студента реализовать себя как личность. Необходимо уделять большое внимание гуманизации и демократизации образования, которые считаются имеющими большое значение для обеспечения качества образования.

Сегодня учитель может повысить качество образования, держа ученика в постоянном стрессе и обязанностях, а повышение требований является большим препятствием на пути модернизации образования. Предложение и выводы. Для обеспечения качественной жизни каждого человека она должна заключаться в формировании конкурентоспособных личностей, способных профессионально определить себя, способных в необходимых ситуациях даже сменить профессию, способных обеспечить социальную и профессиональную мобильность, способных быстро осваивать новые социальные позиции и задачи в обществе. Для этого мы предлагаем следующие предложения по обеспечению качественного образования в высшей школе: разработка новых педагогических технологий на основе базовых и региональных стандартов, обеспечивающих разделение обучения и развития личности на компоненты с учетом индивидуальных, культурных и национальных особенностей обучающихся; обеспечение приоритета интересов личности, гуманизация образования; развитие демократизации через разнообразие образовательных форм, баз и форм знаний; обеспечение правовой базы образования и т.д. Одним из наиболее важных и эффективных методов повышения качества образования является создание условий для ведения обучающимися самостоятельной творческой деятельности на уроках под руководством педагогов. Для достижения этой цели первой задачей является создание среды, которая будет активизировать познавательную деятельность учащихся и развивать качество образования. Исходя из вышеизложенного, не следует забывать об индивидуализации обучения, включающей в себя учет возможностей и способностей каждого ученика. Важнейшей ценностью качества образования должна быть его индивидуализация. Индивидуализация образования – это индивидуальный подход к учащемуся и преподавателю, создающий максимально благоприятные условия для формирования и реализации потенциала каждого учащегося и преподавателя. В содержании образования, прежде всего, необходимо отказаться от подчиненных черт традиционного образования. Знание содержания образования в методическом и культурном состоянии влияет на эффективность качества. Сегодня одной из главных задач высшего образования является внедрение новых инновационных подходов к

потреблению образовательных учреждений, внедривших методы и инструменты, адекватно реагирующие на изменение внешней среды, потребности общества, социального порядка, выбор эффективных и педагогически обоснованных методов и технологий, позволяющие решить проблему качества образования.

ССЫЛКИ:

1. Karimjonov, A., Jabborova, O. (2021). Yan Amos Komenskiyning ta'limtarbiyaga oid qarashlari. *Ekonomika i sotsium*, 5(84).
2. Kuzmanova, G. B. (2021). Umumiy o'rta ta'lim maktablari matematika darslarida matnli masalalarni o'rgatishda innovatsion klaster usulining ahamiyati. *Ekonomika i sotsium*, 4(83).
3. Samaridin Barakayevich Qorayev, Marjan Smatillayevna Janbayeva. (2021). Boshlang'ich sinf o'qish darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. *Academic research in educational sciences*, 2(4).
4. Bekmurodov A.I. Kadrlar tayyorlash milliy dasturini amaliyotga joriy etishda davlat ta'lim standartlarini takomillashtirishning didaktik asoslari. *Ped.fan. nomzodi dis.* – Toshkent, 2002. – 126 b.
5. Ботирова Ш.И. Адабий таълим кластеринг илмий-педагогик асослари // педагогика фанлари докт. дисс. Тошкент. 2021. – 226.